

ЎДУД ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛЪ ЭТИШ ВА УЛАРНИ БОШҚАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481382>

Тоҳиров Шухрат

Аннотация: *Инвестициянинг иқтисодий моҳияти; номоддий инвестициялар; хориж сармоялари ишлаб чиқаришни рағбатлантиради; Асосий фондга инвестициялар*

Калит сўзлар: *Инвестиция, йирик солиқ тўловчилар, бюджет, умудавлат бюджети, маҳаллий бюджет, капитал қўйилмалар, инвестор, молиявий капитал.*

Маълумки, жаҳон амалиётида кўплаб мамлакатлар иқтисодий муваффақиятларга иқтисодиётни ва унинг тармоқларини эркинлаштириш туфайли эришишган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида ҳам жамият ҳаётининг барча соҳалари, шу жумладан, иқтисодиётни эркинлаштиришга қаратилган тадбирлар амалга оширилмоқда. Ташқи иқтисодий сиёсатни эркинлаштириш ислохотларни амалга ошириш имкониятларини кенгайтиради, ўтиш даври иқтисодиёти масалалари ечимини тезлаштиради. Бундай эркинлаштиришнинг асосий шаклларида бири хорижий инвестицияларнинг мамлакатга кириб келишини кенгайтиришни таъминлашдир. Инвестициялар негизидагина асосий капитални янгилаш ҳамда шу асосда ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва сифатини яхшилаш эвазига маҳсулотнинг рақобатбардошлигини ошириш мумкин. Шунингдек, хориж сармоялари ишлаб чиқаришни рағбатлантиради, қўшимча иш ўринларига эга қилади, янги техника ва технологияларни иқтисодиёт тармоқларига олиб киради, мамлакат иқтисодиётининг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувига ёрдам беради. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Ширзиёев “Инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги” деб таъриф берганлар.

Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қайта таҳрирдаги қонунида инвестиция тушунчасига қуйидагича таъриф бериб ўтилган яъни: Инвестиция – иқтисодий ва бошқа фаолият объектларига киритилган моддий ва номоддий неъматлар ҳамда уларга доир ҳуқуқдир дейилади.

Шундай қилиб, “Инвестиция” дейилганда келажакда самарали натижа олиш ёки ижтимоий фойдага эришиш учун қонуний тартибда иқтисодиётнинг турли тармоқларига сармоядорлар ёки давлат томонидан киритиладиган барча турдаги мулк, молиявий ва интеллектуал бойликлар тушунилиши мумкин.

Ушбу бойликларнинг барчаси инвестицияларни шакллантиришда муҳим ҳисобланиб, уларнинг умумий ҳолатига ўз таъсирини ўтказиб туради. Бойликларнинг шаклланиши эса мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг самарасини кўрсатиб туради ва уларнинг натижаларини янада яхшилашга хизмат қилади.

Бошқача айтганда, инвестициялар – турли хил мулкчиликнинг шаклларидаги молиявий, мулкӣ ва интеллектуал бойликларни иқтисодий – ижтимоий самарадорликка эришиш учун муомалага киритиш ҳамда йўналтиришдир.

Иқтисодий категория сифатида инвестициялар қуйидагича характерланиши мумкин:

- капитални кўпайтириш учун маблағларни тадбиркорликнинг деярли барча объектларига жалб қилиш, йўналтириш ва киритиш ҳисобланади;

- лойиҳаларни амалга ошириш жараёнида инвестицион фаолият иштирокчилари ўртасидаги ўзаро вужудга келадиган иқтисодий муносабатлар сифатида ҳам кўриш мумкин.

Асосий фондга инвестициялар асосан капитал қўйилма кўринишида амалга оширилиши мумкин, ҳамда янги қурилишга, кенгайтиришга, реконструкцияга ва фаолият кўрсатаётган корхоналарни техник қайта жиҳозлашга, ускуналар, лойиҳа учун зарур хом-ашёни сотиб олишга қилинадиган харажатлар йиғиндисидир.

Иқтисодий фанлар ва амалиётда «инвестиция» ва «капитал қўйилма» терминлари маънодош яъни синоним сўзлар эмаслигини кўп бора таъкидлаб ўтилмоқда. Инвестициялар капитал қўйилмага нисбатан анча кенг маънога эга тушунча еканлиги исботланган. Ғарб адабиётларида инвестиция термини ҳақида сўз борганда биринчи эътибор фонд бозорлари ва биржаларга қаратилади, чунки етакчи ривожланган мамлакатларда инвестициялар, асосан, қимматли қоғозлар кўринишида бўлиб асосан шу шаклда амалга оширилади.

Инвестиция тушунчасига ягона ва тўлиқ таъриф бериш анчагина қийин ҳисобланади. Иқтисодий фанларда ва амалий фаолиятнинг турли жабҳаларида инвестицияларнинг мазмуни ҳамда уларнинг ўзига ҳос хусусиятлари мавжуд деб учраган. Иқтисодиётда инвестициялар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишда янги техника ва технологияларга, биноларга шу билан бирга моддий ва номоддий захиралар ҳажмининг ортиши учун қилинадиган харажатлардан ташкил топади ва умумий харажатларнинг бир бўлаги сифатида намоён бўлиши ҳам мумкин.

Инвестициялар – айнан аниқ бир белгиланган даврда истеъмол қилинмаган ва келажакда аниқ истеъмол қилинадиган иқтисодиётдаги капитал қўйилмаларнинг кўпайишини таъминлашга кўмаклашувчи ялпи ички маҳсулотнинг бир қисми ҳисобланади. Ишлаб чиқариш назарияси ва

макроиқтисодиётда эса инвестициялар янги капитални яратиш, шакллантириш ҳамда мавжудларини кўпайтириш жараёни ҳисобланади.

Инвестициянинг иқтисодий моҳияти – бу асосий ва айланма капитални корхонани ташкил этиш, реконструкция ёки техник қайта куроллантиришга сарфлаш;

молиявий инвестиция бўйича – инвесторни молиявий капитални ошириш мақсадида унинг инструментларидан фойдаланиб, маблағларни аксия, облигация, банк депозитларига ва бошқа қимматли қоғозларга қўйишдир.

Инвестиция кенг маънода юритилиб, бу инвестицион жараёндаги худуд, регион ёки мамлакатдаги молия тизимини эволюцион жараёнининг ҳозирги ҳолати билан изоҳланади. Инвестиция сўзи Европанинг ривожланган мамлакатлари (АҚШ, Канада, Буюк Британия, Япония)да фонд бозорларига кўпроқ эътибор қаратилиб, инвестициялаш қимматли қоғозлар ёрдамида амалга оширилади деган тушунчалари мавжуд. Бошқача сўз билан айтилганда портфел инвестицияси сўз билан юритилади.

Инвестициялар ҳажмига инфляция суръатлари ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Бу кўрсаткич юқори бўлса инвесторнинг келажакдаги даромади қадрсизланади ва инвестицияларни рағбатлантирувчи омиллар ҳам камайиб кетишига олиб келади.

Инвестициялар турли хил шаклларда амалга оширилиб, уларни таҳлил қилиш, режалаштириш алоҳида хусусиятларини инобатга олган ҳолда йўналишларга ажратиш мумкин бўлади.

Биринчидан, қўйилиш объекти бўйича инвестицияларни реал ва молиявий инвестицияларга бўлиб оламиз. Реал инвестициялар улар молиявий маблағлар корхона ҳисобидаги моддий ва номоддий бойликларга йўналтирилади. Моддий инвестициялар эса асосий фонднинг маълум бир қисмларини сотиб олиш бўлиб, инвестицион лойиҳалар ва инновацион инвестициялар таркибида иштирок этади. Шу сабаб шахсий маблағлар билан қарзга олинган маблағ бир мақсад учун ишлатилади. Қарзга олинган маблағларда инвесторнинг вазифасини ўз зиммасига кредит бераётган банклар бажаради.

Номоддий инвестициялар номоддий бойликлар пайдо бўлаётганда амалга оширилади ва кадрлар салоҳиятини оширишга, илмий тадқиқот ва тажриба – конструкторлик лойиҳаларида, янги маҳсулотлар ва хизматларни яратишга йўналтирилган бўлади. Фан-техника ривожланиши ва янги босқичга қадам қўйиши билан интеллектуал салоҳият дунё ишлаб чиқариши таъсир этувчи энг кучли омилга айланди. XX асрда фан, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, инсон билимини шакллантириш ва ривожлантириш учун сарф қилинган инвестицион маблағлар ошди. Шу боис дунёда инвестициялар таркибида илмий тадқиқот, турли хил изланишлар, илм-фан, таълим, кадрлар малакасини ошириш учун сарфланадиган харажатлар ўсмоқда.

АҚШ, Япония ва бошқа ривожланган мамлакатларда фан ва илмий изланишга жалб қилинадиган хусусий ва хорижий инвестицияларнинг ўсиш суръатлари асосий фондларга сарфланадиган инвестициялардан кўпроқ ҳисобланади.

Чунки мамлакатнинг келажагини илм фан, интеллектуал салоҳият белгилаб бериши ҳаммага аён бўлиб улгурган. Жаҳон бозорига кириш, маркетингни ривожлантириш, аниқ ва ишончли ахборот билан таъминланганлик, юқори даражадаги ахборот технологияси тизимларидан фойдаланиш, тажрибали ва сифатли кадрларга эга бўлиш ҳамда ушбу соҳа бўйича дунёдаги ривожланган мамлакатлар қаторига киришни талаб этади. Шунинг учун жадал суръатлар ва юқори темплар билан ривожланиш инвестицияларнинг ичида фан, техника, таълим, кадрларни қайта

тайёрлашга йўналтирилган инвестицияларнинг ўрнини ошириш зарур.

Инвестицияларни жалб қилиш учун мамлакат қуйидагиларни бажариши лозим:

- иқтисодиётнинг келажакдаги фаолияти учун истиқболли ва яхши ишлаб чиқилган режага эга бўлиши керак;

- дунё миқёсида юқори даражадаги нуфузга эга бўлиши лозим;

- мамлакат очиқ аниқроғи шаффоф сиёсатни олиб бориши лозим;

- мамлакатнинг сиёсий ҳолати барқарор бўлиши шарт.

Инвестицияларни жалб этишга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

1. Ижтимоий омиллар:

- хусусий мулк ва хорижий инвестицияларга бўлган маҳаллий аҳолининг муносабати;

- ишчилар қатламининг ижтимоий фаоллиги;

- жамиятдаги демократик онгнинг яхлитлилик даражаси;

- умуман барча қатламдаги аҳолининг интеллектуал салоҳияти;

- жамиятни ижтимоий ривожлантириш бўйича илғор ғояларнинг мавжуд эканлиги;

2. Иқтисодий омиллар:

- иқтисодиётнинг умумий ва барқарор ҳолати;

- инфляция даражасининг бир маромда белгиланган параметрларда бўлиши;

- кредит ҳажми ва унинг фоиз ставкаси;

- иқтисодий фаол ва фаол бўлмаган ишчи кучидан фойдаланиш тартиби;

- валюта курсининг белгиланган меъёрда сақланиб туриш;

- маълум бир маҳсулот ёки хизмат турига нисбатан ички ва ташқи бозордаги талаб ҳамда таклиф ўртасидаги муносабат;

- солиқ имтиёзлари ва солиқ юкини енгиллаштириш имкониятлари;

- божхонадаги имтиёзлар.

3. Сиёсий омиллар:

- сиёсий барқарорлик, яъни ҳар бир мамлакатда ҳукм сураётган тинчлилик ва осойишталик даражаси;
- халқаро келишувларга риоя қилиш ва уларга амал қилиш даражаси;
- давлатнинг иқтисодиётда тутаётган ўрни;
- давлат органларининг самарали фаолият олиб бораётганлик даражаси;
- инвестицияларга нисбатан давлатнинг инвестицион сиёсати;
- давлатнинг турли халқаро биржаларда иштирок этиши ва битимларга эга бўлишлилик даражаси.

Юқоридаги омиллар инвестицияларни жалб қилиш ва уларни бошқаришда муҳим рол ўйнаб иқтисодиётга сезиларли таъсир ўтказиб туради.

Инвестицияларни киритишда, энг аввало:

- инвестиция фаолияти субъектларининг эркинлиги ва ташаббускорлигининг тўлиқ таъминлаш;
- маълум бир соҳани ривож учун киритилаётган моддий ва номоддий бойликларга инвестиция мақомини бериш;
- қонун билан белгиланган тартибдаги инвестиция фаолиятини амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар ва имкониятларнинг яратилиши зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Файзуллаев Ё.Ш., Азизова И.А., Бюджетни ўрта муддатли режалаштириш. - Тошкент: 2010.

3. Резинкин М. А. Развитие казначейской системы исполнения бюджетов в России : автореф. / М. А. Резинкин ; Саратов. гос. соц.-экон. ун-т. - Саратов, 2013. - 19 с.

4. Савруков А. Н. Оценка эффективности управления государственными финансами в регионах России / А. Н. Савруков // Финансы. - 2013. - № 10. - С. 11-16.

5. Свищева В. А. Муниципальные финансы: современные проблемы и альтернативы / В. А. Свищева // Власть. - 2013. - № 10. - С. 27-31.

6. Седов В. С. Формирование системы исполнения бюджетов государственных социальных фондов в условиях перехода на кассовое обслуживание в органы казначейства России / В. С. Седов // Вестник Финансового университета. - 2013. - № 2. - С. 140-148.

7.Сергеев Л. И. Программные механизмы государственного управления региональными финансами / Л. И. Сергеев // Менеджмент и бизнес-администрирование. - 2013. - № 4. - С. 38-47.

8.Сергеев Л. Проблемы регионального государственного финансового менеджмента / Л. Сергеев // Общество и экономика. - 2013. - № 10. - С. 112-124.

9.Тургель И. Д. Формирование финансовых основ местного самоуправления: итоги и перспективы реформ / И. Д. Тургель // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - № 2. - С. 18-29.